

Ключевич Михайло Михайлович,
завідувач кафедри здоров'я природи та
якості харчових ресурсів ДУ
«Житомирська політехніка»

Вигера Сергій Михайлович, доцент
кафедри здоров'я природи та якості
харчових ресурсів ДУ «Житомирська
політехніка»

Венгер Олег Володимирович,
завідувач відділу захисту рослин
інституту сільського господарства
Полісся НААН

АГРОВОЛЬТАІКА ТА ПЛАНТАЕКОВОЛЬТАІКА – ПРАВО НА ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК З ПЛАНТАЛОГІЄЮ

Наразі вкрай актуальним є розробка інноваційної методології ефективного виробництва рослинної продукції для різних галузей господарського комплексу в умовах сталого формування та функціонування плантоценозів (фітоценозів) України, особливо на принципах забезпечення їх здоров'я [1, с. 16]. Адже рослинний світ, що притаманно вивченню фітологією, або ж більш науково *планталогією*, є основним джерелом життєвих процесів на планеті Terra. Це викликано тим, що рослини є джерелом життя, продукуючи повітря та, особливо, кисень, органічну речовину в різних проявах, забезпечуючи біоту та людське суспільство продуктами харчування, лікування .

Сучасна законодавча та науково-освітня база щодо здорового формування і функціонування фітоценозів у нашій країні не завжди відповідає логічно науковим, природоохоронним, естетичним, екологономічним і бізнесовим критеріям їх гармонійного розвитку, що притаманно ведучим країнам.

Про це свідчать кричущі факти, зокрема те, що родючість ґрунтів за останні 150 років знизилася в межах 20–25 %. Внаслідок необґрунтованого споживацького ставлення до землі в Україні нині понад 48 % (20 млн. га) площі сільськогосподарських угідь (42,0 млн. га) деградовані, зокрема: 31% (12,9) – еродовані водою, 26 (10,8) – підкислені, 8,5 (3,5) – заболочені та перезволожені, 4,5 % (1,9 млн. га) – засолені [2, с. 103]. Тому правова, наукова та організаційно-технологічна методологія щодо забезпечення здоров'я ґрунтів і екосистем фітоценозів потребує корінних змін, зокрема і в освітньо-науковому напрямку за підготовки відповідних фахівців.

Тож логічно, що під час введення новітніх наукових термінів, що особливо актуально на сучасному етапі, за основу необхідно взяти класичний принцип – назва біоти та певних визначень повинна відповідати своїй суті та ґрунтуватися на міжнародній, а саме латинській або, що менше науково, грецькій мовах. Це, в свою чергу, пришвидшить процес інтеграції наукового процесу аграрного профілю нашої країни на міжнародний рівень.

Обґрунтування та дослідження останніх років показали, що методологічною базою забезпечення здоров'я ґрунтів та екосистем фітоценозів є принцип розвитку класичної фітопродуцентології [2, с. 96] та класичної плантопродуцентології [3, с. 44]. Згідно такого принципу природні (натуральні), хомонатуральні та культурні екосистеми, зокрема з плантоценозами, повинні займати орієнтовно однакові відсотки від всієї території України (60,4 млн. га), а саме в середньому по 33 % або ж по 20 млн. гектарів. Кожна складова має свої особливості щодо виробництва продукції, що потрібно враховувати в освітньо-науковому та виробничому процесах, зокрема і за розробки новітніх освітніх програм щодо забезпечення здоров'я ґрунтів та екосистем фітоценозів.

Немає сумнівів, що одним із пріоритетних напрямків в *планталогії*, що повинен забезпечити стале здоров'я фітоценозів, є наукове обґрунтування інноваційного напрямку «*плантономія*» та її «*агрономія*». Це викликане тим, що в сучасних умовах культури вирощують не лише в межах поля, а також в умовах теплиць, гідропоніки, аеропоніки, вертикальних ферм та інших закритих приміщень, а також інших альтернативних екосистем. Таку методологію тривалий час розробляють науковці кафедри здоров'я природи та якості харчових ресурсів Державного університету Житомирська політехніка.

Співробітники кафедри в останні роки також паралельно обґрунтовують інноваційний напрям агровольтаїка, який набув поширення за кордоном починаючи з 2011 року. Нині в нашій країні відоме наступне визначення агровольтаїки. *Агровольтаїка* – це форма сталого землекористування, яка дозволяє одночасне ведення сільського господарства та виробництво електроенергії з встановлення фотоелектричних панелей або інших відновлюваних енергетичних систем без втрати основної функції земель як сільськогосподарських (*Вікіпедія, Асоціація Агровольтаїки України. 13. 03. 2025 р., процитовано 30. 03. 2025 р.*).

Поглиблений аналіз цього напрямку засвідчує, що паралельно стале виробництво електроенергії необхідне також з встановлення фотоелектричних панелей або інших відновлюваних енергетичних систем (наприклад вітрових) в інших плантоекосистемах закритого й відкритого типів, де вирощують рослини та виробляють продукцію з них для господарських потреб, особливо для харчування людини, в кормовиробництві, плантодизайні, парках [4, с. 83].

У таких та інших екосистемах з рослинами також необхідна електроенергія, особливо в природних екосистемах і заповідниках, урбофітоценозах, в умовах теплиць, гідропоніки, аеропоніки, вертикальних ферм тощо. Саме тому в останні роки ми обґрунтовуємо актуальний та інноваційний напрям плантаековольтаїка, для якого логічне таке визначення.

Плантаековольтаїка (планта – рослина, рослинний світ; еко – житло, середовище, господарювання; вольтаїка – світло, енергія) – *вчення про стале та гармонійно поєднане формування та функціонування ефективних екосистем плантоценозів (фітоценозів) відкритого та закритого типу в гармонії з корисним виробництвом електроенергії від встановлених фотоелектричних панелей та інших відновлюваних енергетичних систем з використанням вітру*

та/або рослин на цих територіях з метою отримання різновидностей відповідної рослинної продукції та енергії (за авторством).

Із 2025 року ми також розпочали певні обґрунтування щодо гармонійного поєднання *плантаековольтаїки з вітровою та рослинною енергетикою*. Це викликане тим, що, в ряді випадків, особливо в мало сонячний період, ефективність плантовольтаїки суттєво зменшена.

У такому випадку паралельну та ефективну роль плантаековольтаїки, вітроенергетики та фітоенергетики важко переоцінити, особливо на сучасному етапі в нашій країні, коли йде війна. Викладене потребує поглибленого теоретичного та практичного обґрунтування, зокрема щодо наукового світогляду, аргументованої назви, визначення та розвитку. Наведена аргументація засвідчує про нагальну необхідність зміни поглядів і поглиблення освітньо-наукового світогляду щодо забезпечення сталого формування та функціонування здоров'я фітоценозів нашої країни на принципах розробленої цілісної природоохоронної та економічно обґрунтованої й об'єднуючої системності, в т. ч. на основі ефективного та безпечного виробництва електроенергії в умовах цих екосистем.

Викладене також засвідчує, що на сучасному етапі вкрай важливим і необхідним є корінна зміна парадигми освітньо-наукового та виробничого процесу в напрямку забезпечення здоров'я екосистем плантоценозів на цілісній основі. Зокрема логічним, на наш погляд, є обґрунтування теоретичної бази та освітньо-науково-виробничих закономірностей розвитку новітнього наукового напрямку – *холістичне здоров'я плантоценозів (фітоценозів)*.

Холістичне (holos – весь, цілий) здоров'я плантоценозів – це цілісна або ж всеоб'єднуюча система забезпечення здоров'я екосистем рослин, яка використовує в просторі та часі усі відомі методи та технології, що задовольняють природоохоронним, естетичним, екологономічним і бізнесовим вимогам сталого та гармонійного формування і функціонування всіх рівнів організації екосистем плантоценозів *(за авторством)*.

Список використаних джерел

1. Вигера С. М. Природоохоронний контроль культурних фітоценозів : монографія. К.: ЦП "Компринт", 2015. 398 с.
2. Прецизійні фітотехнології в агропромисловому комплексі України / Л. В. Аніскевич, Д. Г. Войтюк, С. М. Вигера, Н. І. Адамчук, Ф. М. Захарін, М. М. Ключевич : монографія. Київ : НУБіП України. 2019. 798 с.
3. Вигера С. М., Ключевич М. М., Ковальчук Р. Л., Вигера А. С. Трофологія: вчення про живлення, їжу та їду : навч. посідник. Київ : ЦП "Компринт", 2025. 250 с.
4. Сучасні напрямки та системи виробництва продукції для харчування людини / С. М. Вигера, М. М. Ключевич, О. О. Гришук, В. М. Ануфрієв, О. О. Дмитренко. *Трофологія (вчення про закономірності живлення біоти та правильного харчування людей)* – новітній міждисциплінарний напрям в Україні : матер. І Всеукр.наук.-освітньо-практ. конф., 25–26 квіт. 2019 р. Житомир : ЖНАЕУ. С. 80–85.

